

De teatro a anfiteatro: Ventura Rodríguez en los Caños del Peral de Madrid

From Theatre to Amphitheatre: Ventura Rodríguez in Madrid's Caños del Peral

Ángel Martínez Díaz

Universidad Politécnica de Madrid. angel.martinez@upm.es

Carlos Villarreal Colunga

Universidad de Alcalá. carlos.villarreal@uah.es

Received 2025-05-15

Accepted 2025-09-01

To cite this article: Martínez Díaz, Ángel, and Carlos Villarreal Colunga. "From Theatre to Amphitheatre: Ventura Rodríguez in Madrid's Caños del Peral." *VLC arquitectura* 12, no. 2 (October 2025): 153-175. ISSN: 2341-3050. <https://doi.org/10.4995/vlc.2025.23963>

Resumen: El artículo trata de redescubrir la forma y las razones de una arquitectura desaparecida, la del salón de baile construido en 1767 en el teatro de los Caños del Peral de Madrid por Ventura Rodríguez. Hasta ahora sólo se ha reconocido su existencia, considerando que constituía un episodio menor en la historia del edificio. Muy al contrario, la compilación y ordenación de la información histórica escrita y dibujada disponible, y su integración en un proceso de reconstitución gráfica, permiten concluir que el arquitecto realizó una operación radical de transformación, con voluntad de perdurar y utilizando mecanismos de proyecto muy determinados. El resultado final, cuya forma se fija aquí mediante dibujos de planta y sección, debe ser considerado como un episodio muy relevante —aunque desconocido— en la trayectoria de Ventura Rodríguez, un auténtico ensayo tipológico.

Palabras clave: Ventura Rodríguez; salón de baile; Caños del Peral; bailes de máscaras; anfiteatro.

Abstract: The article aims to rediscover the form and reasons behind a lost piece of architecture: the ballroom built in 1767 in the Caños del Peral theatre in Madrid by Ventura Rodríguez. Until now, its existence has only been acknowledged, considering it a minor episode in the history of the building. On the contrary, the compilation and organisation of the available written and drawn historical information, and its integration into a process of graphic reconstitution, allow us to conclude that the architect carried out a radical transformation, with the intention of creating a lasting architectural intervention and employing very specific design mechanisms. The final result, whose form is established here through floor plan and section drawings, should be considered a very relevant—although unknown—episode in the career of Ventura Rodríguez: a true typological essay.

Keywords: Ventura Rodríguez; ballroom; Caños del Peral; masked balls; amphitheatre.

INTRODUCCIÓN

El edificio del Teatro de los Caños del Peral de Madrid, construido sobre unos antiguos lavaderos municipales y demolido en 1817, tuvo una vida muy intensa, aunque relativamente corta, de tan sólo 80 años. Estuvo vinculado especialmente a la ópera y al teatro musical de la España del siglo XVIII, pero también sirvió para otros espectáculos públicos como conciertos, ballets, obras teatrales no musicales o recitales de poesía. Trascendiendo a su razonable propósito tipológico como lugar de espectáculos, el edificio alojó en los primeros meses de 1814 a las cortes de la flamante y efímera monarquía constitucional;¹ pero también —y eso es lo que aquí interesa— sirvió para celebrar bailes de máscaras desde 1768 hasta 1773, cuando el teatro se transmutó en salón de baile por iniciativa del conde de Aranda. Esa transmutación, una verdadera metamorfosis espacial, es un episodio muy relevante en la evolución constructiva del edificio, que aún dista mucho de ser conocida con el necesario detalle. Especialmente en lo que respecta a este periodo, la historiografía ha ignorado su arquitectura, o en todo caso, la ha atendido con una muy somera reflexión. Ha permanecido prácticamente velada tras la aparente inmutabilidad de un edificio con una envolvente exterior mucho más estable en el tiempo que su estructura interior, y una recurrente falta de información fidedigna y de referencias concretas sobre su formalización. El propósito de lo que sigue es precisamente indagar en la arquitectura del teatro cuando este dejó de serlo para convertirse en salón de baile, y tratar de determinar su forma renovada. Al mismo tiempo, se intentarán comprender las razones de esa forma desde los mecanismos de proyecto que condujeron a tal resultado. Para ello, se utilizarán las fuentes primarias conservadas, tanto escritas como gráficas, se acudirá a los testimonios contemporáneos y a las escasas referencias historiográficas posteriores, y se utilizará el dibujo como esencial instrumento de búsqueda y determinación conclusiva.

INTRODUCTION

The Teatro de los Caños del Peral building in Madrid, constructed on the site of former municipal wash houses and demolished in 1817, had a brief yet intense existence, lasting only 80 years. It was particularly associated with opera and musical theatre in 18th-century Spain, but it also hosted other public performances such as concerts, ballets, spoken plays and poetry recitals. Beyond its conventional typological purpose as a theatre, in the early months of 1814 the building housed the courts of the brand-new and short-lived constitutional monarchy;¹ but also —and this is what interests us here— it was used to hold masked balls from 1768 to 1773, when the theatre was transformed into a ballroom on the initiative of the Conde de Aranda. This transformation, a true spatial metamorphosis, is a very important episode in the building's construction history, which is yet to be fully understood. Particularly in relation to this period, historiography has ignored its architecture or, in any case, has given it only very limited consideration. It has remained obscured by the apparent immutability of the building's exterior envelope, which proved far more stable over time than its interior configuration, and by the persistent lack of reliable information and specific references regarding its formalisation. The purpose of what follows is precisely to investigate the architecture of the theatre when it was transformed into a ballroom, and to try to determine its new form. At the same time, this study seeks to understand the reasons for this transformation based on the design methods that led to this result. To this end, the research draws upon preserved primary sources, both written and graphic, contemporary testimonies and the few subsequent historiographical references, and uses drawing as an essential tool for research and conclusive determination.

Figura 1. Teatro de los Caños del Peral. Izda.: Planta del proyecto. Dcha.: Proyecto de acceso lateral. Vigilio Rabaglio, h. 1737.

Figure 1. Teatro de los Caños del Peral. Left: Project floor plan. Right: Side access project. Vigilio Rabaglio, ca. 1737.

TESTIMONIOS PARA UNA RECONSTITUCIÓN: DIBUJOS Y TEXTOS

En el agitado recorrido vital del edificio, además de su prólogo Trufaldín,² se pueden reconocer tres estados claramente diferenciados: el primero, como coliseo, con el que nació, responsabilidad de Vigilio Rabaglio; el segundo, como salón de baile, obra de Ventura Rodríguez;³ y el tercero, como teatro renovado, probablemente diseñado por Juan de Villanueva.⁴ Las diferentes inauguraciones de 1738, 1768 y 1787 marcan los hitos temporales de su construcción y sus dos grandes reformas. Pero estas no fueron las únicas. Se produjeron otras dos grandes campañas de obras, una dirigida por Mateo Guill entre 1784 y 1785, que afectó parcialmente al edificio para ubicar

TESTIMONIES FOR A RECONSTRUCTION: DRAWINGS AND TEXTS

In addition to its Trufaldine origin,² the building's eventful history can be divided into three clearly distinct phases: the first, as a Coliseo, originally designed by Vigilio Rabaglio; the second, as a ballroom, designed by Ventura Rodríguez;³ and the third, as a renovated theatre, probably designed by Juan de Villanueva.⁴ The different inaugurations in 1738, 1768 and 1787 mark the milestones in its construction and its two major renovations. However, these were not the only interventions. Two additional and significant construction campaigns were undertaken: one led by Mateo Guill between 1784 and 1785, which partially modified

ciertos oficios del Ayuntamiento, y otra, de remozo general, entre 1807 y 1808, responsabilidad del propio Villanueva.

De esas tres configuraciones nos ha quedado una información gráfica muy desigual. Los dibujos más descriptivos y detallados se refieren al principio y al final. Además de un tanteo a veces identificado con este teatro,⁵ disponemos de sendos dibujos de Rabaglio del coliseo original. Uno es una planta completa de proyecto; el otro, un documento de obra, es un detalle de planta y un fragmento de sección correspondientes al área suroeste de la sala (Figura 1).⁶ Por su parte, del último estado como teatro renovado, conocemos un levantamiento firmado por Francisco Sánchez en 1788. Los dibujos originales se encuentran hoy ilocalizables, pero fueron reproducidos por Luis Pérez de Guzmán extraídos de un tercer tomo de las memorias de José Antonio de Armona y Murga, hoy también ilocalizable. (Figura 2).⁷ Finalmente, del segundo estado, como salón de baile, no existe ningún dibujo de proyecto o de levantamiento conocido hasta el momento.

Lo esencial de la vida gráfica del edificio se completa con su aparición en la *Planimetría General de Madrid* (Figura 3); en los proyectos de obras exteriores de Palacio de Sacchetti especialmente el de 1746 (Figura 4); en el plano de Tomás López de 1767, editado junto con la *Instrucción* de los bailes de máscaras para el año siguiente (Figura 5); y en los planos generales del Madrid dieciochesco, especialmente en el del mismo Tomás López de 1785. Finalmente, se ha conservado un esquema de distribución del público que, por las indicaciones sobre algún personaje relevante, hay que datarlo en época josefina (Figura 6).

Por su parte, entre la numerosa documentación escrita que la vida del teatro generó, no se ha localizado hasta el momento la referida a las memorias y cuentas de los tres grandes proyectos de Rabaglio, Rodríguez y Villanueva. Mejor suerte hay con la reforma parcial previa a este último proyecto de Mateo Guill⁸ y la realizada por el mismo Villanueva en 1807.⁹ En lo que respecta a la configuración del salón de baile son muy útiles para conocer

the building to accommodate City Council offices; and another, a general renovation between 1807 and 1808, led by Villanueva himself.

Of these three configurations, the surviving graphic documentation is fragmented. The most descriptive and detailed drawings refer to the initial and final phases. In addition to a preliminary sketch sometimes identified with this theatre,⁵ two drawings by Rabaglio of the original Coliseo have been preserved. One is a complete project plan; the other, a construction document, is a detailed plan and section fragment corresponding to the south-western area of the hall (Figure 1).⁶ As for the last state as a renovated theatre, we have some plans signed by Francisco Sánchez in 1788. The original drawings are now lost, but they were reproduced by Luis Pérez de Guzmán from a third volume of the memoirs of José Antonio de Armona y Murga, which is also now lost (Figure 2).⁷ Finally, regarding the second state, as a ballroom, no design drawings or surveys are known to date.

The building's graphic legacy is further enriched by its appearance in the *Planimetría General de Madrid* (Figure 3); in the exterior works projects of the Sacchetti's Royal Palace, particularly the 1746 proposal (Figure 4); in Tomás López's 1767 plan, published together with the *Instrucción* for Masked Balls for the following year (Figure 5); and in the general plans of 18th-century Madrid, especially that of Tomás López himself from 1785. Finally, a diagram of the distribution of the audience has been preserved which, based on references to prominent individuals, can be dated to the Josephine period (Figure 6).

Among the extensive written documentation generated throughout the history of the theatre, no references have yet been found to the memoirs and accounts of the three major projects undertaken by Rabaglio, Rodríguez and Villanueva. However, more information is available regarding the partial renovation preceding the most recent project, carried out by Mateo Guill,⁸ as well as the intervention executed by Villanueva himself in 1807.⁹ With regard to the

Figura 2. Teatro de los Caños del Peral. Francisco Sánchez, 1788.

Figure 2. Teatro de los Caños del Peral. Francisco Sánchez, 1788.

Figura 3. Manzana 411 de la Planimetría General de Madrid, 1750.

Figure 3. Block 411 of the *Planimetría General de Madrid*, 1750.

su estado los informes que se realizaron precisamente para reformarlo, como los varios de Guill de 1784-85, el transcrito por Pérez de Guzmán en 1926 procedente del tercer tomo de las memorias de Armona y que él data en 1786, y la tasación que reproduce Diana firmada por Francisco Sánchez y Blas de Mariátegui,¹⁰ con toda seguridad relacionada con el levantamiento de 1788 y la intervención de Villanueva de dos años antes.

configuration of the ballroom, the reports written specifically for its renovation are very useful for understanding its condition. These include various reports by Guill from 1784-85, the one transcribed by Pérez de Guzmán in 1926 from the third volume of Armona's memoirs, which he dates to 1786, and the appraisal reproduced by Diana, signed by Francisco Sánchez and Blas de Mariátegui.¹⁰ This last document is likely related to the plans of 1788 and Villanueva's intervention two years earlier.

Figura 4. Proyecto para las obras exteriores del Palacio Real. Juan Bautista Sacchetti. 14 de mayo de 1746.

Figure 4. Project for the exterior works of the Royal Palace. Juan Bautista Sacchetti. 14 May 1746.

Entre los textos conservados, merecen también ser atendidos algunos anuncios y bandos pero, sobre todo, la ya citada *Instrucción* por la que se debían regir los bailes, que se dictó y publicó en diciembre de 1767.¹¹ En ella se detallan pormenorizadamente cuantos aspectos se consideraron necesarios para su correcto desarrollo, y recoge referencias bastante sugerentes acerca de la arquitectura del “nuevo Amphitheatro.”

Among the preserved texts, some announcements and proclamations also deserve attention, particularly the previously mentioned *Instrucción* for governing dances, which was issued and published in December 1767.¹¹ It outlines all aspects considered necessary for their proper development and includes notably suggestive references to the architecture of the new “Amphitheatro.”

Contemporáneas a la existencia del salón —o casi— son algunas referencias no muy extensas, pero esclarecedoras, que aparecen en textos de diferente cualidad, como la del curioso viajero Giuseppe Baretti de 1770,¹² la del erudito académico Antonio Ponz de 1776,¹³ la del Corregidor José Antonio de Armona de 1787,¹⁴ o la del más pendiente de la acción que del recinto Giacomo Casanova de 1789.¹⁵

OBJETIVOS, CONDICIONANTES Y REFERENCIAS DEL PROYECTO

El objetivo de Rodríguez era construir un salón capaz de alojar unos bailes de máscaras reglamentados y multitudinarios, pero también brillantes y representativos, reflejo de un nuevo orden político. Para conseguirlo, el arquitecto se debería enfrentar a la transformación de un teatro *a la italiana*, esto es, con una clara disposición dual compuesta por sala y escenario. La primera, delimitada perimetralmente por cuatro niveles de palcos formando una planta en arco de medio punto un poco peraltado, estaba servida mediante escaleras, pasillos y accesos pensados para solucionar un determinado esquema de circulaciones derivado de los usos tradicionales del teatro. Por su parte, el escenario era una gran caja vacía sin atributos, a salvo de la correspondiente maquinaria escénica. Segregadas de estos dos grandes espacios hasta completar el perímetro rectangular del edificio, existían sendas crujías, una delantera, solucionando accesos y espacios auxiliares, y otra trasera, más autónoma, con niveles de altura y núcleo de comunicación propios.

Además de considerar el estado del edificio a transformar, habría que atender a qué debería responder dicha transformación como contenedor de la nueva actividad. En los bailes reglamentados del siglo XVIII se bailaban unas determinadas danzas organizadas según un cierto protocolo. Pero además de bailar, en ellos también se contemplaba y observaba, o se esperaba turno, o se conversaba... y siempre se escuchaba. La música y los músicos eran, evidentemente, un componente imprescindible. Público en movimiento o en actitud contemplativa, en pie o sedente, y músicos

Contemporary to the existence of the ballroom—or nearly so—are some brief yet enlightening references that appear in texts of varying quality. These include those of the curious traveler Giuseppe Baretti in 1770,¹² the erudite academic Antonio Ponz in 1776,¹³ the magistrate José Antonio de Armona in 1787,¹⁴ and Giacomo Casanova in 1789, who was more interested in the action than in the building itself.¹⁵

PROJECT GOALS, CONSTRAINTS AND REFERENCES

Rodríguez's goal was to build a hall capable of hosting regulated, large-scale masked balls that were both brilliant and representative, reflecting a new political order. To achieve this, the architect had to transform an Italian-style theatre, characterized by a clear dual layout composed of a hall and a stage. The former, delimited by four levels of boxes forming a slightly cambered semicircular floor plan, was served by staircases, corridors and access points designed to accommodate a specific circulation scheme derived from traditional theatre usage. The stage, meanwhile, was a large empty volume, devoid of features other than the corresponding machinery. Separated from these two large spaces until completing the rectangular perimeter of the building, there were two bays, one at the front, providing access and auxiliary spaces, and another at the rear, more autonomous, with its own levels and communication core.

In addition to considering the condition of the building to be transformed, attention should also be paid to what this transformation was intended to provide as a space for the new activity. In the regulated dances of the 18th century, certain dances were performed according to a specific protocol. But beyond dancing, attendees also watched and observed, waited their turn, or conversed... and always listened. Music and musicians were, of course, essential components. An audience in motion or in a contemplative mood, standing or seated, and musicians performing were

próximas: los salones de baile de los palacios reales de Madrid y la transformación de un teatro de la Villa, el del Príncipe.

En cuanto a los primeros, el del palacio del Buen Retiro, construido por Carbonell en 1637, y en cierto modo heredero del Salón Dorado del Alcázar madrileño o de la Sala de Saraos vallisoletana, podría ser considerado como un exponente prototípico esencialista del salón de baile palaciego: un gran volumen alargado con una galería elevada para la eventual contemplación o emplazamiento de músicos. Su hermano mayor, el Salón de Reinos, se distinguía de este por su carácter multifuncional, aun presentando una disposición muy parecida. El otro gran salón de baile de Madrid era el del Palacio Real Nuevo, de cuyo proyecto Rodríguez había sido coprotagonista. Un salón, también rectangular, con tribunas elevadas semiescondidas para músicos, aunque sin galería para el público, y que no había llegado a utilizarse como tal.

Pero la gran referencia local de Rodríguez sería la adecuación del teatro del Príncipe. Las prisas de Aranda para comenzar con los bailes de máscaras le llevaron a decidir que ese longevo y activo teatro se adaptara provisionalmente para ello mientras se hacían las obras en el de los Caños, que estaba sin actividad desde hacía veinte años. Las obras en el Príncipe comenzaron en diciembre de 1766 y tampoco nos han llegado excesivas noticias al respecto.¹⁸ Sin embargo, el resultado final lo podemos ver en el cuadro de Paret *Baile en máscara* (Figura 7).¹⁹ La rápida operación consistió en nivelar el piso del patio y del escenario, y construir en este un remedo casi exacto de la estructura vertical de la sala, repitiendo palcos y niveles, cerrando el techo y, en definitiva, planteando un espacio con una geometría casi especular al otro lado del arco de proscenio, no del todo posible dado el corto fondo del escenario. Se hicieron algunos retoques más, como instalar retretes, colocar mamparas para favorecer las circulaciones y eliminar las puertas de los palcos. Siendo Ventura Rodríguez el responsable último de la actividad edilicia municipal, es muy probable que tuviera cierta intervención en toda la operación.

the ballrooms of the royal palaces in Madrid and the transformation of a theatre in the city, the Teatro del Príncipe.

As for the former, the Buen Retiro Palace, built by Carbonell in 1637, and in a way the heir to the Sala de Saraos in Valladolid, could be considered a prototypical essentialist model of the palace ballroom: a large, elongated space with an elevated gallery for the occasional contemplation or for the placement of musicians. Its older sibling, the Salón de Reinos, differed in its multifunctional nature, although it had a very similar disposition. The other large ballroom in Madrid was that of the Palacio Real Nuevo, a project in which Rodríguez had been a co-protagonist. This ballroom was also rectangular, with raised, semi-concealed tribunes for musicians, although it lacked a gallery for the public, and had never been used for such purposes.

But Rodríguez's most significant local reference was the adaptation of the Teatro del Príncipe. Aranda's urgency to begin the masked balls led him to decide that this long-standing and active theatre should be temporarily adapted for this purpose, while work was carried out on the Caños Theatre, which had been inactive for twenty years. Work on the Príncipe began in December 1766, and its documentation remains limited.¹⁸ However, we can see the final result in Paret's painting *Baile en máscara* (Figure 7).¹⁹ The rapid intervention consisted of levelling the floor of both the courtyard and the stage, and building on it an almost exact replica of the vertical structure of the hall, repeating the arrangement of boxes and levels, closing the ceiling and, ultimately, creating a space with a geometry almost mirroring that on the other side of the proscenium arch, which was not entirely possible given the short depth of the stage. A few more touches were added, such as installing toilets, placing screens to improve circulation, and removing the box doors. As Ventura Rodríguez was ultimately responsible for municipal building activity, it is very likely that he had some involvement in the entire operation.

Figura 7. *Baile en máscara*. Luis Paret y Alcázar, 1767.

Figure 7. *Baile en máscara*. Luis Paret y Alcázar, 1767.

LA SOLUCIÓN EN ANFITEATRO CIRCOAGONAL

La intención que marcó el proyecto de Rodríguez fue conseguir una sala unitaria lo más amplia posible, y hacerlo actuando pragmáticamente pero con radicalidad. La solución final en “anfiteatro” parece, como veremos, la consecuencia inevitable de esta actitud. La utilización de ese término es constante para referirse al salón y va a la raíz del asunto de la concepción del proyecto. Ese fue su nombre oficial, y así fue entendido por quienes lo vivieron (Figura 8).²⁰

THE CIRCOAGONAL AMPHITHEATRE SOLUTION

Rodríguez’s intention for the project was to create a single space as large as possible, approached pragmatically yet radically. The final ‘amphitheatre’ solution seems, as we shall see, to be the inevitable consequence of this approach. The use of this term is consistent when referring to the hall and lies at the heart of the project’s design. That was its official name, and that is how it was understood by those who experienced it (Figure 8).²⁰

Figura 8. Reconstitución de la planta y sección longitudinal del anfiteatro de los Caños del Peral según el proyecto de Ventura Rodríguez.

Figure 8. Reconstitution work of the floor plan and longitudinal section of the Caños del Peral amphitheatre according to Ventura Rodríguez's design.

Para conseguir una única sala había que deshacer la división entre escena y patio mediante dos operaciones complementarias: nivelar el pavimento por un lado y unificar la cualidad de la arquitectura envolvente del nuevo espacio por otro. Lo primero se solventó bajando la cota del escenario hasta el nivel original de la platea, bastante inferior al del acceso, algo que, según Ponz, despertó opiniones encontradas.²¹ Solventado el tema del nivel de la sala, quedaba darle forma. La lacónica descripción que aparece en la Instrucción de 1767 nos da cuenta de cuál fue el resultado: “El Amphitheatro consiste en un ovalo en cuyo suelo se ha de baylar, teniendo al mismo la gradería, y sobre ella quatro galerías abiertas, que se circulan.”²²

El proceso de toma de decisiones para llegar a esa solución se puede entender bastante razonablemente. En planta, Rodríguez debía mantener la superficie de la platea original e invadir lo más posible el antiguo largo escenario, un espacio bastante mayor. El arquitecto optó aquí por un compromiso entre lo pragmático y lo ambicioso, respetando en lo posible la sala de público original y tomando como pie forzado su geometría y articulación de niveles. Prolongó los cortos brazos de la U definidos por Rabaglio, internándose en el espacio de la caja escénica. Quedaba completar la sala por el antiguo “foro”.²³ Es aquí donde, siguiendo lo ensayado en el teatro del Príncipe, Rodríguez decidió utilizar la misma curva del otro lado, llegando así a una forma en estadio o circoagonal, el “óvalo” del que se nos habla en la instrucción. Esa curva es la que Mateo Guill en 1784 planteará “cortar” para reconvertir la sala en teatro (Figura 9).²⁴

De la forma de la sala nos han llegado otros testimonios escritos con cierta razonable inestabilidad léxica, como el del informe de 1786 proveniente de las memorias de Armona,²⁵ cuando afirma que “se halla ovalada”; o el de Francisco Sánchez y Blas de Mariátegui de dos años después transcrito por Diana,²⁶ cuando lo define como “un salón de figura elíptica”. Menos son los testimonios gráficos que nos han llegado. Sólo disponemos

To create a unified hall, the division between the stage and the courtyard had to be removed through two complementary operations: levelling the floor on one side and unifying the architectural style of the new space on the other. The first was achieved by lowering the stage to the original level of the stalls, which was considerably lower than the entrance, something that, according to Ponz, provoked mixed reactions.²¹ Once the issue of the floor level had been resolved, the next step was to give the space its form. The laconic description that appears in the 1767 *Instrucción* gives us an idea of the result: ‘The Amphitheatre consists of an oval on whose floor one is to dance, with seating around it and, above it, four open galleries, which are accessible.’²²

The decision-making process that led to this solution is quite understandable. On the ground floor, Rodríguez needed to preserve the surface area of the original audience seating while encroaching expand as much as possible into the former stage area, which was considerably larger. The architect opted for a compromise between pragmatism and ambition, respecting the original auditorium as much as possible and using its geometry and articulation of levels as a starting point. He extended the short arms of the U-shape defined by Rabaglio, encroaching on the space of the stage box. The final step was to complete the auditorium in the old “foro”.²³ It was at this point that, following what had been rehearsed at the Teatro del Príncipe, Rodríguez decided to replicate the same curve on the opposite side, thus achieving a stadium, or circus-like shape, the ‘oval’ referred to in the instructions. This was the very curve that Mateo Guill proposed ‘cutting’ in 1784 to convert the hall into a theatre (Figure 9).²⁴

Other written accounts of the room’s shape have reached us with a certain degree of lexical instability, such as the 1786 report from Armona’s memoirs,²⁵ which affirms that it is ‘oval in shape’; or that of Francisco Sánchez and Blas de Mariátegui from two years later, transcribed by Diana,²⁶ which defines it as ‘an elliptical room’. Fewer graphic references have survived. We only have what can be

Figura 9. Esquema planimétrico de los tres estados del edificio de los Caños del Peral. A: estado original (Vigilio Rabaglio); B: anfiteatro (Ventura Rodríguez); C: teatro reformado (Juan de Villanueva).

Figure 9. Planimetric diagram of the three stages of the Caños del Peral building. A: original state (Vigilio Rabaglio); B: amphitheatre (Ventura Rodríguez); C: renovated theatre (Juan de Villanueva).

de lo que se puede deducir de cómo Tomás López la representa en su plano de Madrid. Allí, al contrario de lo que hace con los teatros del Príncipe y de la Cruz en los que diferencia claramente el escenario de la sala de público, se nos presenta una forma alargada, sin atributos teatrales y rematada en curvas más o menos cuidadosamente dibujadas (Figura 10). Esta singularidad parece corroborar la nueva disposición oblonga de la sala del nuevo anfiteatro.

Volviendo al detalle de la sala, y a su condición de anfiteatro, comprobamos cómo en la descripción de la *Instrucción* se nos habla de una “gradería”. Se trataría de los asientos dispuestos en el perímetro del espacio de baile, con acceso directo desde este. Este tipo de localidades, muy común en las actuaciones efímeras en salones y teatros, se solían disponer como gradas

deduced from how Tomás López represents it in his map of Madrid. There, unlike the Príncipe and Cruz theatres, where he clearly differentiates the stage from the auditorium, Los Caños is depicted with an elongated shape, lacking theatrical attributes and topped with crudely drawn curves (Figure 10). This singularity seems to corroborate the new oblong layout of the new amphitheatre’s auditorium.

Returning to the details of the hall and its amphitheatre-like condition, we observe that the description in the *Instrucción* refers to ‘seating’. This likely denotes the seats arranged around the perimeter of the dance floor, with direct access from it. This type of seating, (very common in temporary performances held in halls and theatres), was typically arranged in tiers to improve visibility during events

Figura 10. Los teatros de los Caños del Peral, de la Cruz y Príncipe en el plano de Tomás López de 1785.

Figure 10. The theatres of Caños del Peral, Cruz and Príncipe on Tomás López's map from 1785.

para mejorar la visibilidad cuando el evento era multitudinario y Rodríguez optó por una curiosa solución, incorporando una galería perimetral elevada de la superficie bailable pero algo más baja que el primer nivel de palcos, accesible sólo desde algunos puntos. Inmediata a esta se colocarían dos niveles de gradas más convencionales siguiendo la misma geometría y con acceso continuo desde la pista de baile.

Todo parece indicar que la actuación sobre la arquitectura interior original fue contundente. Sea por el estado de los palcos existentes, por el relativamente escaso tamaño del área a conservar, o por la voluntad de Rodríguez de plantear una actuación que se hiciera notar, se produjo una transformación radical. Se cambió no solo la apariencia de los antepechos, sino también su secuencia, introduciendo una nueva estructura vertical de pies derechos, con un ritmo diferente al existente en el teatro de Rabaglio y extendiéndolo a lo largo de toda la fachada interior de la sala. Además, se incorporó un anillo perimetral concéntrico

attended by large audiences. Rodríguez opted for an interesting solution, incorporating a gallery around the perimeter, elevated above the dance floor but slightly lower than the first tier of boxes, and accessible only from specific points. Adjacent to this gallery, two more conventional tiers of seating were installed, following the same geometry and offering continuous access from the dance floor.

Everything suggests that the work carried out on the original interior architecture was drastic. Whether due to the condition of the existing boxes, the relatively small size of the area to be preserved, or Rodríguez's intention to make a noticeable impact, a radical transformation took place. Not only was the appearance of the parapets changed, but also their sequence, introducing a new vertical structure of uprights with a rhythm distinct from that of Rabaglio's theatre, and extending it along the entire interior façade of the hall. In addition, a concentric ring of pillars

de pilares a la distancia marcada por la separación a los muros perimetrales laterales del edificio, con una disposición radial desde la alineación interior.

El espacio de la sala estaría protagonizado por una envolvente repetitiva formada por un ritmo homogéneo de pies derechos que producían cuatro plantas, todo con un delicado diseño propio de Ventura Rodríguez. Esta arquitectura fue muy valorada, incluso en los momentos en los que se iba a deshacer la sala para reconvertirla de nuevo en teatro, y todo nos conduce a pensar que se mantuvo en lo posible tras la reforma de Villanueva. De su apariencia, podemos guiarnos por el levantamiento de Sánchez: pilastras con zapatas sujetando entablamentos corridos y antepechos de balaustrada. Una arquitectura bastante abierta y de transparente configuración. En la segunda planta, sobre el eje principal, debía de existir un espacio singular, con una forma sobresaliente convexa, específicamente destinado para las autoridades municipales, el "Aposento de Villa"²⁷ (que Casanova confundió con la de "los padres de la Inquisición").²⁸ Es probable que en el otro extremo de la sala existiera un balcón similar, quizá en este caso destinado a la tribuna de músicos.

En el nuevo sistema de circulaciones verticales, se mantuvieron las escaleras de esquina inmediatas al cuerpo de acceso, conservando su esquema de tramos, y se introdujeron otras dos gemelas al fondo recorriendo toda la altura, con lo que el esquema respetaba la simetría.²⁹

Por su parte, el acceso a la pista se planteó sobre el eje principal, mediante una escalera, casi escalinata, que descendía desde el nivel de la calle, estrechándose siguiendo la geometría radial de la estructura. Sustituía a sendas escaleras menores laterales que en el viejo teatro tenían la misma función. Es más que probable que esa escalera tuviera su gemela en el otro extremo de la sala, como la simetría de forma y función exigían.

Las circulaciones horizontales se plantearon con entera libertad para las máscaras.³⁰ Se eliminó por ello la división de palcos, que ya ni tenían sentido práctico ni eran convenientes para el decoro de la celebración,

was incorporated at a distance determined by the separation from the building's side walls, arranged radically from the interior alignment.

The space in the hall would be dominated by a repetitive envelope formed by a uniform rhythm of columns creating four floors, all with a delicate design typical of Ventura Rodríguez. This architecture was highly valued, even at times when the hall was to be demolished and converted back into a theatre, all evidence suggests that it was preserved as much as possible after Villanueva's renovation. Its appearance can be inferred from Sánchez's survey: pilasters with (*zapatas*) supporting continuous entablatures and balustrade parapets. The result was an open architecture with a transparent configuration. On the second floor, above the main axis, there was likely a distinctive space with a prominent convex shape, specifically intended for the municipal authorities, the 'Aposento de Villa'²⁷ (which Casanova mistakenly identified as the space reserved for 'the fathers of the Inquisition').²⁸ It is likely that a similar balcony existed at the opposite end of the hall, perhaps in this case intended for the musicians' gallery.

In the new vertical circulation system, the corner staircases immediately adjacent to the entrance were retained, preserving their original layout, and two identical staircases were added on the other side of the hall, spanning its full height, and thereby maintaining the symmetry of the scheme.²⁹

The stage was accessed via the main axis, through a staircase descending from street level and narrowing in line with the radial geometry of the structure. It replaced two smaller side staircases that served the same function in the old theatre. It is more than likely that this staircase had its twin at the other end of the hall, as symmetry of form and function demanded.

Horizontal circulation was designed with complete freedom for the masks.³⁰ The division of boxes was therefore eliminated, as they no longer served any practical purpose nor were they appropriate for

dejando barandillas abalaustradas desde donde contemplar el espectáculo con sillas arrimadas.³¹ Aunque es poco probable, no sabemos si el anillo exterior definido por la nueva estructura se cerró de alguna manera, dejando un espacio regularizado segregando la zona de escaleras.

Más allá de la configuración de la sala y de las circulaciones interiores a su alrededor, existían otras necesidades a cubrir. Sabemos, por ejemplo, que se instalaron dos retretes separados para hombres y mujeres a la altura de la tercera galería, en la crujía de acceso, y lugares para “aguas menores de los hombres” al pie de las cuatro escaleras principales.³²

También sabemos que se dispusieron mostradores para la venta de “helados, licores, chocolate, café, té, vizcochos, dulces secos, y de almivar”³³ en las galerías primera y tercera, mientras que a pie de pista se dispuso otro, pero con la prevención de no vender helados cuidando de la salud de los danzantes. Pero esto no se consideró suficiente. Era necesario ofrecer también un servicio de cenas más formales, con comedores y cocinas. Pero el espacio disponible razonablemente en el edificio no daba para más. Por ello, y para alojar otros servicios, como el de guardarropía y venta de boletos, se decidió incorporar al proyecto un solar próximo, en la manzana inmediata nº 424, el que había sido previamente juego de pelota (Figura 11).³⁴ Para acceder a él se construyó un pasadizo elevado, comunicando ambos edificios desde la segunda galería del anfiteatro. De él nos han llegado escasas referencias escritas, y sólo algún testimonio gráfico de la mano de Tomás López, en los ya citados planos del *Desaguadero...* y en el general de la ciudad de 1784. Muy poco sabemos de lo que se realizó en ese edificio, ni de la formalización del pasadizo, a salvo de la existencia de varias salas de comedor en la planta alta y de que en la baja, además de un hueco con rejas para la venta de boletos,³⁵ se instaló el guardarropa,³⁶ con un acceso situado bajo el pasadizo y enfrentado a otro equivalente en el teatro que se abría al final de las celebraciones para recoger más fácilmente los abrigos depositados.³⁷

the decorum of the celebration, leaving balustrade railings from which to watch the show with chairs placed close together.³¹ Although improbable, it is not known whether the outer ring defined by the new structure was somehow closed, leaving a regularised space segregating the staircase area.

Beyond the configuration of the hall and the interior circulation routes around it, other functional needs had to be addressed. We know, for example, that two separate toilets for men and women were installed at the level of the third gallery, in the access bay, as well as facilities for ‘men’s minor needs’ at the foot of the four main staircases.³²

We also know that counters were set up in the first and third galleries for the sale of ‘ice cream, liqueurs, chocolate, coffee, tea, biscuits, dry sweets, and *almivar* (a sweet syrup)’.³³ Another was placed at the foot of the dance floor, but ice cream was not sold to protect the health of the dancers. However, this was not considered sufficient. It was also necessary to offer a more formal dining service, with dining rooms and kitchens, but the available space within the building was inadequate for such facilities. To accommodate them and other additional services—such as cloakrooms and ticket sales—a nearby plot of land was incorporated into the project. This plot, located on the adjacent block at No. 424, had previously served as a ball court (Figure 11).³⁴ To access it, an elevated passageway was built, connecting both buildings from the second gallery of the amphitheatre. Few written references to this passage have survived, and only some graphic evidence by Tomás López, in the aforementioned plans of the *Desaguadero* (drainage)... and in the general plan of the city from 1784. Very little is known about what was done in that building or about the formalization of the passageway, except for the existence of several dining rooms on the upper floor. On the lower floor, in addition to a barred opening for ticket sales,³⁵ the cloakroom was installed,³⁶ with an entrance located beneath the passageway and facing a corresponding entrance in the theatre. This entrance was opened at the end of the celebrations so guest can retrieve their coats.³⁷

Figura 11. Reconstitución del entorno urbano del Anfiteatro hacia 1768 con la incorporación del antiguo Juego de Pelota y el nuevo cuerpo de guardia.

Figure 11. Reconstitution of the urban environment of the Amphitheatre around 1768, incorporating the old Ball Court and the new guardhouse.

La "entrada y salida regular"³⁸ se hacía por el antiguo pórtico de acceso del teatro, convertido en un "zaguanete guarecido del ayre, y de buen temple"³⁹ donde el público llegaba y podía esperar los coches en los que habían venido. La llegada y el "desaguardero" del edificio no debía de ser fácil debido a la

The 'regular entrance and exit'³⁸ was through the old theatre entrance portico, converted into a 'vestibule sheltered from the air and with a pleasant climate'³⁹ where the public arrived and could wait for the carriages that they came. Arrival and departure from the building must not have been easy due to the

gran afluencia de público. Se estableció una estricta reglamentación al respecto, como se comprueba en el plano de López, impidiéndose la circulación por una de las calles que rodeaban al anfiteatro, la que cruzaba el pasadizo. Dependiendo de la zona desde la que llegaran, las máscaras, al descender de los coches, entrarían por las puertas norte o sur del zaguán, las más alejadas entre sí. Luego los coches se alejarían por el centro, perpendicularmente a la fachada para buscar sitio en los aparcamientos previstos.

La influencia del nuevo anfiteatro en la ciudad, además de la bulliciosa actividad que ocasionó, se extendió físicamente más allá de su perímetro original, como hemos visto mediante el pasadizo con el antiguo juego de pelota, pero también al otro lado, en la manzana 404 donde se improvisó un pequeño y alargado cuerpo de guardia para la tropa que cuidaba del buen desarrollo de los bailes y que fue objeto de algunas reparaciones posteriores.

CONCLUSIONES

Tras sacar a la luz y organizar los diferentes testimonios históricos, y procesarlos en la reconstitución gráfica (Figura 8), que al mismo tiempo nos puede servir como conclusión gráfica, podemos afirmar que el edificio de los Caños del Peral, en su configuración espacial interna, no fue uno sino trino (Figura 9). Aquí hemos atendido a su forma como anfiteatro, el momento disruptivo central de su vida, comprobando que la operación llevada a cabo por Ventura Rodríguez fue mucho más lejos de lo que la historiografía previa había considerado. El cambio no fue menor e implicó una completa remodelación interior, una especie de vaciado, y posterior relleno con un nuevo espacio de características radicalmente diferentes al estado previo. La herencia recibida de Rabaglio fue inteligentemente asumida como pie forzado para una transformación esencial, consiguiendo un salón de baile sorprendentemente integrado en la vanguardia de la experimentación tipológica que se estaba realizando en la Europa del momento.

large crowds. Strict regulations were established in this regard, as evidenced in López's plan, preventing traffic on one of the streets surrounding the amphitheatre, the one crossing the passageway. Depending on the area from which they arrived, masked attendees would disembark from their carriages and enter through either the north or south doors of the vestibule, which were the furthest apart. The carriages would then drive away through the centre, perpendicular to the façade, to find a place in the designated parking areas.

The influence of the new amphitheatre on the city, beyond the bustling activity it generated, extended physically beyond its original perimeter. This is evident not only in the passageway leading to the old ball court, but also on the opposite side, in block 404, where a small, elongated guardhouse was improvised for the troops responsible for ensuring the smooth running of the dances. This structure was subsequently repaired on several occasions.

CONCLUSIONS

After bringing to light and organising the various historical accounts and processing them through the graphic reconstitution (Figure 8), which may also serve as a graphic conclusion, we can affirm that the Caños del Peral building, in its internal spatial configuration, was not one but three (Figure 9). Here we have focused on its amphitheatre shape, the central disruptive moment in its life, confirming that the operation carried out by Ventura Rodríguez went far beyond what previous historiography had acknowledged. The change was not minor and involved a complete interior remodelling, a kind of emptying, and subsequent filling with a new space with characteristics radically different from the previous state. The legacy inherited from Rabaglio was intelligently taken as a starting point for an essential transformation, achieving a ballroom that was surprisingly aligned into the avant-garde of the typological experimentation taking place in Europe at the time.

Nuestra aportación consolida una forma desaparecida, la del Anfiteatro de los Caños del Peral, pero abre algunos interesantes interrogantes a los que sería necesario ir respondiendo. Algunos se refieren a la propia historia del edificio, a su doble estado como teatro antes y después de Ventura Rodríguez. Otros van algo más allá, en relación con la contextualización del teatro, de la operación del arquitecto y la consideración de los salones de baile como tipo arquitectónico, con una compleja y fascinante historia muy poco atendida hasta el momento.

Our contribution consolidates a form that has disappeared, that of the Caños del Peral Amphitheatre. However, it also raises some compelling questions that need to be answered. Some pertain to the building's own history, to its dual status as a theatre before and after Ventura Rodríguez. Others go a little further, touching on the contextualisation of the theatre, the architect's work and the consideration of ballrooms as an architectural type, one with a complex and fascinating history that has, until now, received very little scholarly attention.

Notas y Referencias

- ¹ *Atalaya de la Mancha* nº 55 (18 de enero 1814): 433.
- ² Fernando Doménech Rico, *Los Trufaldines y el Teatro de los Caños del Peral (La Commedia dell'arte en la España de Felipe V)* (Madrid: Fundamentos / RESAD, 2007). El autor trata aquí ampliamente, y antes en su tesis doctoral de 2005, el efímero teatro construido en el mismo lugar que el que nos ocupa en 1708. file:///C:/Users/sgaragu/Downloads/fbenito,+7046-24825-1-CE%20(3).pdf
- ³ Antonio Ponz, *Viage de España*, Tomo V (Madrid: Joachin Ibarra, 1776), 177. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=7147>
- ⁴ La atribución a Villanueva se deriva de su maestría mayor y de ciertas noticias sobre la entrega del teatro en 1786 a la Real Junta de Hospitales. Entre otros: BN MSS 13995/1 (1-3), 13993/7 1-37.
- ⁵ RABASF. Museo. RBG/P-56.
- ⁶ Agliati, Carlo, ed. *Mastri d'arte del lago di Lugano alla corte dei Borbone di Spagna. Il fondo dei Rabaglio de Gandria, Sec. XVIII* (Bellinzona: Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2010); Silvia Sugranyes Foletti, "La colección de dibujos Rabaglio: un ejemplo de la actividad de dos maestros emigrantes italianos en España (1737-1760)," (Tesis Doctoral (Madrid: Universidad Complutense, 2011), 322-323.
- ⁷ Luis Pérez de Guzmán, "Algunas noticias desconocidas sobre el teatro de los Caños del Peral", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, no. XLVII (1926): 87-92.
- ⁸ AVM Secretaría 2-477-19.
- ⁹ AVM Contaduría 4-164-1.
- ¹⁰ Juan Manuel Diana, *Memoria histórico-artística del Teatro Real de Madrid* (Madrid: Imprenta Nacional, 1850), 24-25. https://www.bibliotecadigitaldeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=89199
- ¹¹ *Instrucción. Bayle de mascarar* (Madrid: Antonio Sanz, impresor, 1767).
- ¹² Giuseppe Baretta, *A journey from London lo Genoa, through England, Portugal, Spain and France*, Tomo III (London: Davis, 1770), 156-161. https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_a-journey-from-london-to_baretta-giuseppe-marc-1770_1/page/158/mode/2up
- ¹³ Antonio Ponz, *Viage...*, 176-177.
- ¹⁴ José Antonio Armona y Murga, *Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1785)*, ed. Emilio Palacios, Joaquín Álvarez y María del Carmen Sánchez (Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1988), 186-187.
- ¹⁵ Giacomo Casanova, *Histoire de ma vie*, en Helena Marty (trad), *Memorias. Selección*, Tomo 2, (Buenos Aires: Centro editor de América Latina, 1982), 22.

Notes and References

- ¹ *Atalaya de la Mancha* nº 55 (18 January 1814): 433.
- ² Fernando Doménech Rico, *Los Trufaldines y el Teatro de los Caños del Peral (La Commedia dell'arte en la España de Felipe V)* (Madrid: Fundamentos / RESAD, 2007). The author discusses this extensively here, and previously in his 2005 doctoral thesis, the ephemeral theatre built on the same site as the one we are discussing here in 1708. file:///C:/Users/sgaragu/Downloads/fbenito,+7046-24825-1-CE%20(3).pdf
- ³ Antonio Ponz, *Viage de España*, Tomo V (Madrid: Joachin Ibarra, 1776), 177. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=7147>
- ⁴ The attribution to Villanueva derives from his mastery and certain reports about the theatre being handed over to the Real Junta de Hospitales. Among others: BN MSS 13995/1 (1-3), 13993/7 1-37.
- ⁵ RABASF. Museo. RBG/P-56.
- ⁶ Agliati, Carlo, ed. *Mastri d'arte del lago di Lugano alla corte dei Borbone di Spagna. Il fondo dei Rabaglio de Gandria, Sec. XVIII* (Bellinzona: Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2010); Silvia Sugranyes Foletti, "La colección de dibujos Rabaglio: un ejemplo de la actividad de dos maestros emigrantes italianos en España (1737-1760)," (Tesis Doctoral, Madrid: Universidad Complutense, 2011), 322-323.
- ⁷ Luis Pérez de Guzmán, "Algunas noticias desconocidas sobre el teatro de los Caños del Peral", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, no. XLVII (1926): 87-92.
- ⁸ AVM Secretaría 2-477-19.
- ⁹ AVM Contaduría 4-164-1.
- ¹⁰ Juan Manuel Diana, *Memoria histórico-artística del Teatro Real de Madrid* (Madrid: Imprenta Nacional, 1850), 24-25. https://www.bibliotecadigitaldeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=89199
- ¹¹ *Instrucción. Bayle de mascarar* (Madrid: Antonio Sanz, impresor, 1767).
- ¹² Giuseppe Baretta, *A journey from London lo Genoa, through England, Portugal, Spain and France*, Tomo III (London: Davis, 1770), 156-161. https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_a-journey-from-london-to_baretta-giuseppe-marc-1770_1/page/158/mode/2up
- ¹³ Antonio Ponz, *Viage...*, 176-177.
- ¹⁴ José Antonio Armona y Murga, *Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1785)*, ed. Emilio Palacios, Joaquín Álvarez y María del Carmen Sánchez (Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1988), 186-187.
- ¹⁵ Giacomo Casanova, *Histoire de ma vie*, en Helena Marty (trad), *Memorias. Selección*, Tomo 2, (Buenos Aires: Centro editor de América Latina, 1982), 22.

- ¹⁶ Jean François Blondel et al., *Description des festes...* (Paris: Le Mercier Imprimeur, 1740) y Charles-Nicolas Cochin et al., *Fêtes publiques* (Paris, 1745). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530000006/f11.item>
- ¹⁷ Gregori Carlo Borromeo et al., *Narrazione Delle Solenni Reali Feste* (Roma: Stamperia Reale, 1749). https://archive.org/details/gri_33125008438158/page/n51/mode/2up
- ¹⁸ AVM, Corregimiento 1-173-16, gastos causados en los bailes de máscaras de 1767.
- ¹⁹ Carlos Villarreal-Colunga y Ángel Martínez-Díaz, "Arquitectura y narración en Baile en máscara de Paret y Alcázar. Espacio y representación gráfica para la teatralización de un evento social dieciochesco," *Arte, Individuo y Sociedad* 37, no. 1 (2025): 143-157. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/97452/4564456571765>
- ²⁰ Giuseppe Baretta, *A journey...*, 156.
- ²¹ Antonio Ponz, *Viage...*, 177.
- ²² *Instrucción*, XIII.
- ²³ El foro era como se denominaba al fondo del escenario.
- ²⁴ AVM, Secretaría 2-477-19, informe de Mateo Guill, de 12/02/1784.
- ²⁵ Luis Pérez de Guzmán, "Algunas noticias...", 87-92.
- ²⁶ Juan Manuel Diana, *Memoria...*, 24-25.
- ²⁷ *Instrucción*, LVI.
- ²⁸ Giacomo Casanova, *Histoire...*, 22.
- ²⁹ *Instrucción*, XIV.
- ³⁰ *Ibid.*, XXII.
- ³¹ *Ibid.*, XXXIII.
- ³² *Ibid.*, LVII.
- ³³ *Ibid.*, XLVI.
- ³⁴ José Antonio Armona, *Memorias...*, 187. Relata cómo hubo un pleito posterior a respecto.
- ³⁵ *Instrucción*, II.
- ³⁶ *Ibid.*, X.
- ³⁷ *Ibid.*, XI.
- ³⁸ *Ibid.*, XI.
- ³⁹ *Ibid.*, IX.
- ¹⁶ Jean François Blondel et al., *Description des festes...* (Paris: Le Mercier Imprimeur, 1740) y Charles-Nicolas Cochin et al., *Fêtes publiques* (Paris, 1745). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530000006/f11.item>
- ¹⁷ Gregori Carlo Borromeo et al., *Narrazione Delle Solenni Reali Feste* (Roma: Stamperia Reale, 1749). https://archive.org/details/gri_33125008438158/page/n51/mode/2up
- ¹⁸ AVM, Corregimiento 1-173-16, expenses incurred at the masked balls of 1767.
- ¹⁹ Carlos Villarreal-Colunga y Ángel Martínez-Díaz, "Arquitectura y narración en Baile en máscara de Paret y Alcázar. Espacio y representación gráfica para la teatralización de un evento social dieciochesco," *Arte, Individuo y Sociedad* 37, no. 1 (2025): 143-157. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/97452/4564456571765>
- ²⁰ Giuseppe Baretta, *A journey...*, 156.
- ²¹ Antonio Ponz, *Viage...*, 177.
- ²² *Instrucción*, XIII.
- ²³ The "foro" was what the back of the stage was called.
- ²⁴ AVM, Secretaría 2-477-19, report by Mateo Guill, 12 February 1784.
- ²⁵ Luis Pérez de Guzmán, "Algunas noticias...", 87-92.
- ²⁶ Juan Manuel Diana, *Memoria...*, 24-25.
- ²⁷ *Instrucción*, LVI.
- ²⁸ Giacomo Casanova, *Histoire...*, 22.
- ²⁹ *Instrucción*, XIV.
- ³⁰ *Ibid.*, XXII.
- ³¹ *Ibid.*, XXXIII.
- ³² *Ibid.*, LVII.
- ³³ *Ibid.*, XLVI.
- ³⁴ José Antonio Armona, *Memorias...*, 187. He recounts how there was a subsequent dispute about it.
- ³⁵ *Instrucción*, II.
- ³⁶ *Ibid.*, X.
- ³⁷ *Ibid.*, XI.
- ³⁸ *Ibid.*, XI.
- ³⁹ *Ibid.*, IX.

BIBLIOGRAPHY

- Agliati, Carlo, ed. *Mastri d'arte del lago di Lugano alla corte dei Borbone di Spagna. Il fondo dei Rabaglio de Gandria, Sec. XVIII*. Bellinzona: Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2010.
- Armona y Murga, José Antonio. *Memorias cronológicas sobre el teatro en España (1785)*. Ed. Emilio de Palacios Fernández, Joaquín Álvarez Barrientos, y María del Carmen Sánchez García. Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1988.
- Atalaya de la Mancha*, no 55 (18 de enero 1814).
- Baretta, Giuseppe. *A journey from London to Genoa, through England, Portugal, Spain and France*. Vol. III. London: T. Davis, and L. Davis, 1770. https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_a-journey-from-london-to_baretta-giuseppe-marc-1770_1/page/158/mode/2up
- Blondel, Jean François et al. *Description des festes données par La Ville de Paris à l'occasion du Mariage de Madame Louise-Elisabeth de France & Dom Philippe, Infant & Grand Amiral d'Espagne*. Paris: De l'Imprimerie de P. G. Le Mercier Imprimeur-Libraire ordinaire de la Ville, 1740. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530000006/f11.item>

- Borromeo, Gregori Carlo et al. *Narrazione Delle Solenni Reali Feste: Fatte Celebrare in Napoli da sua Maestà il Re Delle Due Sicilie Carlo Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza &c. per la Nascita del suo Primogenito Filippo Real Principe Delle Due Sicilie*. Roma: Stamperia Reale, 1749. https://archive.org/details/gri_33125008438158/page/n51/mode/2up
- Casanova, Giacomo. *Histoire de ma vie o Histoire de Jacques Casanova de Seingalt vénitien, écrite par lui-même à Dux, en Bohême 1789*. Trad. Helena Marty. En *Memorias. Selección, Tomo 2*. Buenos Aires: Centro editor de América Latina, 1982.
- Cochin, Charles-Nicolas et al. *Fêtes publiques données par la Ville de Paris à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin, les 23 et 26 février MDCCXLV*. París, 1745. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4800403/f14.item.r=F%C3%AAtes+publiques+donn%C3%A9es+par+la+ville+de+Paris+.langEN>
- Diana, Juan Manuel. *Memoria histórico-artística del Teatro Real de Madrid*. Madrid: Imprenta Nacional, 1850. https://www.bibliotecadigitaldeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=89199.
- Doménech Rico, Fernando. "La Compañía de los Trufaldines y el primer teatro de los Caños del Peral." Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Española II, 2005. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/56029>
- Doménech Rico, Fernando. *Los Trufaldines y el Teatro de los Caños del Peral (La Commedia dell'arte en la España de Felipe V)*. Madrid: Fundamentos / RESAD, 2007.
- Instrucción. Bayle de mascarar en el nuevo Amphitheatro de los Caños del Peral para el carnaval del año 1768. Y sucesivos en esta corte, a la orden del señor corregidor de Madrid, y gobierno de sus caballeros regidores*. Madrid: Antonio Sanz, 1767.
- Pagán Rodríguez, Víctor Manuel. "El teatro de Goldoni en España Comedias y dramas con música entre los siglos dieciocho y veinte." Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Española II, 1997. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/63780>
- Pérez de Guzmán, Luis. "Algunas noticias desconocidas sobre el teatro de los Caños del Peral," *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, no. XLVII (1926): 87-92.
- Ponz, Antonio. *Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, tomo V que trata de Madrid*. Madrid: Joachin Ibarra, 1776. <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=7147>
- Sugranyes Foletti, Silvia. "La colección de dibujos Rabaglio: un ejemplo de la actividad de dos maestros emigrantes italianos en España, (1737-1760)." Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Arte II (Moderno), 2011. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/47811>
- Villarreal-Colunga, Carlos y Ángel Martínez-Díaz. "Arquitectura y narración en Baile en máscara de Paret y Alcázar. Espacio y representación gráfica para la teatralización de un evento social dieciochesco". *Arte, Individuo y Sociedad*, 37, no. 1 (2025): 143-157. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/97452/4564456571765>

Images source

1. © Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (Suiza). Fondo Rabaglio N. 6 (left) y N. 5 (right).
2. Pérez de Guzmán, 1926.
3. © Biblioteca Nacional de España, Mss/1665-Mss/Mss/1676.
4. © Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, PL-6154-1 y 2.
5. © Biblioteca Nacional de España, INVENT/70916.
6. © Archivo General de Palacio, Planos, Mapas y Dibujos, 1765 "Teatro de los Caños del Peral en Madrid. Planta del patio, piso principal y segundo".
7. © Museo Nacional del Prado, P002875.
8. Drawing by Ángel Martínez Díaz, 2025.
9. Drawing by Ángel Martínez Díaz, 2025.
10. © Biblioteca Nacional de España, MR/2/113/2.
11. Drawing by Ángel Martínez Díaz, 2025.